

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ**

**РЕФЕРАТ ПО КУРСУ “КОМПЛЕКСНЫЙ КАДАСТР”
ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАССЛОЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В СИСТЕМЕ ГИС “ГОРОДСКОЙ КАДАСТР”**

**ВЫПОЛНИЛА:
СТУДЕНТКА 507 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.**

МОСКВА - 2003

1. Организация проекта

1.1. Общие вопросы

Городской кадастр представляет собой **систематизированный свод документированных сведений об объектах кадастрового учета, о правовом режиме земель в пределах города, о кадастровой стоимости, местоположении, размерах объектов.** В целях обновления информации и для перехода всей кадастровой системы на принципиально новый по техническим возможностям хранения и обработки информации уровень предлагается создать ГИС “КАДАСТР”. Решение задачи построения ГИС “ГОРОДСКОЙ КАДАСТР” на современном уровне требует не только применения современных программных средств, но и технологической проработки проектов информационных систем. Вся информация в системе структурно расположена и хранится в зависимости от типа на отдельных клиентских местах, которые, естественно, связаны между собой по локальной сети и имеют общий центральный сервер.

Учетно-статистическая информация при этом располагается в базах данных и структурирована в табличном виде, для чего можно использовать специализированные программные пакеты как, например, Access, Excel. Важно при этом, что пользователь имеет возможность построения запросов, используя при этом SQL.

Набор компонент информационных систем кадастрового назначения должен содержать:

- эффективный и быстродействующий **интерфейс**,
- средства **автоматизированного ввода данных**,
- адаптированную для решения соответствующих задач систему управления базами данных - **СУБД**,
- широкий набор средств **анализа и обработки данных** (в идеале – с возможностью дешифрирования снимков), а также
- средства **генерации изображений, построения кадастровых карт, визуализации и вывода картографических документов.**

Касаясь СУБД как неотъемлемой части любого более-менее громоздкого проекта, содержащего в себе большое количество информации, надо отметить, что в последнее время самыми распространенными СУБД являются продукты использующие реляционную модель данных. Это связано с простотой понимания и лучшими характеристиками по сравнению с другими. Но конечно, в принципе, существуют также и другие виды СУБД, которые при желании могут быть реализованными в проекте. Это следующие виды СУБД:

- Иерархическая.
- Сетевая.
- Реляционная.
- Объектная.

2.1. Архитектура системы

При создании ГИС “КАДАСТР” создается банк данных, являющийся непосредственным, интеллектуальным ядром системы. Информационный банк данных ГИС “КАДАСТР” в целом представляет собой организованную **совокупность баз**

данных, в основании которых лежат информационные, тематически разграниченные слои. Эти слои представляют собой **массив информации об объектах одного типа** (наприм., гидрография, телекоммуникационные сети, дорожная сеть во всем ее многообразии и разновидностях и т.д.), **описываемых одним набором характеристик.** Банк кадастровых данных должен содержать достоверную и полную информацию об объектах, входящих в реестр кадастра, причем форматы банков данных всех объектов кадастровой информации должны быть едиными, либо, по крайней мере, быть совместимыми или давать возможность экспортирования/импортирования данных из одной системы в другую и обратно.

При этом при создании такого рода громоздкой системы возможно (и даже экономически целесообразно) располагать данные на различных клиентских местах, что обеспечивает, прежде всего, оперативный доступ к информации а также не создает излишней (да и временами опасной) перегруженности сервера.

3.1. Производные продукты ГИС “КАДАСТР”

Система ГИС позволяет на основе исходных материалов создавать принципиально новые материалы, а именно, кадастровые карты, планы, дежурные кадастровые карты, производные кадастровые планы, - т.о. дополняя ГИС все более новыми сведениями о различных аспектах городской системы. **Кадастровая карта (план)** представляет собой карту (план), на которой в графической и текстовой формах воспроизводятся сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре. Возможно также построение т.н. **производных кадастровых карт (или планов),** которые воспроизводят в графической и текстовой формах обобщенные сведения о земельном фонде, об экономических, о социальных, о природных и об иных связанных с землей процессах. **Дежурные кадастровые карты (планы)** содержат в себе сведения о местоположении земельных участков и территориальных зон на текущий момент времени; эти карты постоянно обновляются; на них отслеживаются все текущие изменения в статусе и положении объекта. Кроме этого можно создавать в виде распечаток SQL-запросов различные документы табличной формы и графики. В итоге, документы, генерируемые на выходе из системы как ее продукты, можно классифицировать на:

- *табличные;*
- *графические;*
- *картографические.*

К техническим средствам, используемых для создания документов, принадлежат средства машинной графики, конвертеры данных, позволяющие преобразовывать данные из одних форматов в другие без потерь их геометрических и семантических атрибутов, графопостроители, графические дисплеи с высоким разрешением; естественно, сюда же можно добавить и принтеры с высоким качеством печати.

2. Источники информации.

1.2. Традиционные источники данных для ГИС

Тематическая информация, используемая как исходные данные для создания тематических слоев в ГИС, может быть самого разнообразного характера: отдельные листы карт, стереопары снимков, литературно-статистические данные административных единиц и т.д. Традиционно применяются также литературные, статистические, картографические, аэро - и космические материалы. Как правило, их подборка и систематизация для последующего использования осуществляется вручную.

Аэро- и космические снимки начали поступать с 60 - х годов и к настоящему времени их фонд исчисляется десятками миллионов, поэтому нельзя не коснуться этого важного источника информации для кадастровой ГИС. Материалы аэрофотосъемки используются в основном для топографического картографирования, продукты которого – топокарты - по сути являются основой любых кадастровых карт. Съемка также

широко применяется в геологии, в лесном хозяйстве, которые являются одними из “поставщиков” информации для отдельных тематических слоев кадастра. Непосредственно же в кадастре используются также крупномасштабные снимки: при инвентаризации земель.

Особо следует отметить, что в последние годы в среде разного рода ГИС широко используются портативные приемники данных о координатах объектов с глобальной системы навигации (позиционированная) GPS, дающие возможность получать плановые и высотные координаты с точностью от нескольких метров до нескольких миллиметров, что в сочетании с портативными персональными ЭВМ и специализированным программным обеспечением обработки данных с системы GPS позволяет использовать их для точного позиционирования объектов, что применительно к данной ситуации – создание системы городского кадастра в электронном виде – особо актуально. Кроме того, многие продукты программного обеспечения уже сегодня обладают возможностью “подгружать” данные GPS к проекту для точного позиционирования объектов и привязки географической информации (причем это возможно сделать и в готовом проекте, для проверки и коррекции уже привязанных объектов).

ГИС позволяет вводить также и иную картографическую информацию снятую с помощью дигитайзера либо из файлов (т.е. пользоваться другими, уже готовыми Базами и Банками данных). На основании информации можно вести оперативный учет земель и проводить сравнение учетных данных и результатов измерений, получать документы в виде распечаток (ведомости вычисления площадей, сравнительные ведомости занимаемых земель по учетным данным и по результатам измерений, ведомости вычисленных площадей, экспликация земель, планы различных масштабов и др.). Существует возможность редактирования и изменения как графической, так атрибутивной информации - это позволяет всегда иметь обновленные данные.

2.2. Подведомственные подразделения: источник статистических данных для ГИС “ГОРОДСКОЙ КАДАСТР.

Различного рода государственные организации, специализирующиеся на отдельных отраслях хозяйства, предоставляют статистические данные, которые можно “загрузить” в Статистическую отчетность различается по периодичности, она может быть в кадастровый Банк данных. Существует статистика суточная, недельная, полумесячная, квартальная, полугодовая и годовая, и кроме того, единовременная. - Данные по всем этим временным циклам используют в кадастре для полноты информационной обеспеченности (и особенно это важно для отслеживания изменений в юридическом статусе кадастровых объектов).

В качестве таких групп в нашей стране использовались, например, следующие отрасли статистики из соответствующих министерств, а также из Госкомстата:

- 1) промышленности;
- 2) природных ресурсов и окружающей среды, в.т.ч.:
- 3) технического прогресса;
- 4) сельского хозяйства и заготовок;
- 5) капитального строительства;
- 6) транспорта и связи;
- 7) торговли;
- 8) населения, здравоохранения и социального обеспечения;
- 9) народного образования, науки и культуры и т. д.

Данные, предоставляемые этими службами, служат источником для создания тематических слоев в ГИС “ГОРОДСКОЙ КАДАСТР”.

3. Принципы и суть тематического расслоения.

1.3. Работа с тематическими слоями.

Тематические слои ГИС “ГОРОДСКОЙ КАДАСТР” включают в себя информацию из различных служб (см, также выше, параграф №2.2.) и используются при решении задач на различных уровнях иерархии. Требования к тематическим слоям определяются характером решаемых задач. Тематические слои содержат информацию, необходимую для решения как своих собственных задач, так и для задач органов управления. При этом есть возможность создания новых тематических карт города, которые можно получить путем наложения тематических слоев на фундаментально-базовые, например, топографическую карту города либо его план, либо комбинированием нескольких слоев между собой.

2.3. Согласование слоев в ГИС “КАДАСТР”

Несмотря на различие всех типов информации по отдельным элементам кадастра, все они имеют общую основу на территорию города, что обеспечивает **вертикальную совместимость тематических слоев ГИС “КАДАСТР”**. Т.е. используя единую общую основу производят увязку и согласование по границам карт для всех тематических слоев во избежание различного рода несостыковок и даже противоречий в информации. Такую единую топографо-геодезическую основу геоинформационного пространства составляют **фундаментально-базовые слои**. Эти слои содержат практически не изменяемые (или же редко изменяемые) во времени и пространстве данные, назначение их заключается в создании предпосылок для организации и поддержки информации в базах данных других тематических слоев в актуальном состоянии. Таким образом они являются той единой основой, которая увязывает все информационное пространство в единую информационно-логическую структуру. Их формирование и поддержка в актуальном состоянии осуществляется централизованно, т.е. при изменении каких-либо элементов в базовом слое, информация об этом поступит к остальным клиентским местам.

3.3. Иерархическая структура хранения информации

Формирование, актуализация и хранение тематических слоев (карт) осуществляется ответственными за свои предметные области подразделениями единой сети – т.е. осуществляется на клиентских местах. Редактор соответствующей карты следит за актуальностью содержащейся в ней информации и предоставляет ее пользователям, использующим эту информацию в своей деятельности. Вносит изменения в эти карты и передает их для использования в другие службы только ответственный за данный тематический раздел (или слой) человек. Внося изменения, владелец такого слоя передает обновленные данные в интегрированный Банк данных ГИС “КАДАСТР”. Каталог всех тематических карт должен находиться в интегрированном Банке данных ГИС.

Помимо т.н. вертикальной структуры ГИС “КАДАСТР” - т.е. его иерархически организованной системы данных, структурированных по тематическим слоям, - существует также и горизонтальная структура, отражающая отношение субъектов к информации; она подразделяется на **источники информации** (это могут быть различные ведомства, поставляющие статистические данные, отчетную информацию и т.д.), **центры обработки информации** (информацию различных ведомств лучше всего соответственно размещать на различных клиентских местах, а не загромождать 1 центральный сервер) и **потребители информации** (сюда относятся прежде всего различные ведомства, органы и подразделения управления на каждом уровне, а также частные пользователи).

Техническая связь между элементами как вертикальной, так и горизонтальной структуры осуществляется на базе компьютерных сетей, где все клиентские места строго подчинены единому серверу, который служит своего рода центральным ядром всей системы.

4.3. Система защиты информации.

Несмотря на то, что ГИС «ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» в принципе открытая система и доступна многим пользователям, в т.ч. рядовым горожанам, но тем не менее, ряд данных должен иметь ограниченный доступ в целях защиты наиболее ценной информации от несанкционированных действий, в.т.ч. И для предотвращения возможных терактов (при которых зачастую используется необходимая информация незаконно).

Наиболее расширенные и мощные полномочия по доступу к СУБД и возможности ее редактирования получают, естественно, вышестоящие должности, в т.ч., например, сами руководители проекта, администраторы и главные редакторы ГИС, лица, ответственные за заполнение и обновление СУБД. Они получают т.н. *системные полномочия* — т.е. полномочия, которые дают пользователю право на выполнение операции в масштабе базы данных. Пример из работы с системой Oracle:

Пользователь с системными полномочиями ALTER DATABASE может изменять физическую структуру базы данных, добавляя к ней новые файлы.

Пользователь с системными полномочиями DROP TABLESPACE может удалять любую табличную область (за исключением табличной области SYSTEM).

Пользователь с системными полномочиями SELECT ANY TABLE может опрашивать любую таблицу базы данных.

Т.е. системные полномочия обладают очень широким спектром возможностей.

Полномочия на объекты базы данных: управление доступом к данным.

Полномочия на объекты управляют работой базы данных с конкретным ее объектом. Например, администратор может управлять теми, кто опрашивает таблицу CUSTOMER. Для этого он предоставляет полномочия SELECT на эту таблицу только конкретным пользователям. Существуют и другие полномочия на объекты, о которых можно получить информацию в руководстве по применению Oracle7.

Управление защитой с помощью ролей.

Управление защитой в большой базе данных клиент/сервер — сложная задача. Множество работающих в системе полномочий и пользователей могут требовать обозначений конкретных полномочий. При отсутствии административного инструментального средства управление защитой может стать настоящим кошмаром. К счастью, Oracle7 предлагает решение, облегчающее управление полномочиями в большой и сложной системе клиент/сервер, — это роли. Роль представляет собой набор соответствующих полномочий, которые администратор может коллективно предоставлять пользователям и другим ролям. С помощью ролей администратор может значительно упростить управление полномочиями.

Простое управление полномочиями — это не единственное преимущество использования ролей. Возможно, более важно то, что разработчики могут применять роли для динамического изменения домена (текущего набора) полномочий пользователей при работе их с различными приложениями. Путем простого разрешения соответствующей роли при запуске приложение может гарантировать, что все его пользователи будут иметь корректный домен полномочий.

3. Преимущества создания ГИС «КАДАСТР»

1.3. Предназначение системы

Создание единого информационного пространства ГИС городского кадастра обеспечивает мощные средства поддержки управления городским хозяйством как в отдельных его районах, так и в целом на уровне города как ячейки для более крупных территориальных единиц (например, района). Иерархически структурно упорядоченная по слоям ГИС сформировывает организационно-хозяйственную структуру, обеспечивающую оптимальное функционирование и развитие системы городского кадастра, помогает ее постоянно обновлять и усовершенствовать.

2.3. Поддержка принятия решений на уровне структур управления

Система создает условия для информационного обслуживания как органов управления, так и других заинтересованных структур, т.е. способствует качественному информационному обеспечению принятия решений по оперативным и стратегическим задачам развития, а также служит для формирования и поддержки потока информационных ресурсов, услуг, технологий и средств их обеспечения. ГИС “КАДАСТР” способствует решению как больших аналитических и прогнозных проблем, так и конкретных задач управления. При этом доступ заинтересованных служб к кадастровой информации, хранящейся в банках данных, должен быть мгновенным, что достижимо благодаря терминальной связи между банками данных системы и соответствующими службами.

ГИС “КАДАСТР” включает в себя множество баз данных разного уровня агрегирования информации в зависимости от области их использования и характера решаемых задач. Иерархия построения информационного пространства полностью соответствует иерархии формирования информации как ресурса при движении ее до органов управления. При этом выгода использования иерархически структурной информации прежде всего в ее удобном и эффективном использовании и быстром доступе к необходимым данным.

3.3. Моговариантность решений о создании ГИС “КАДАСТР”

Надо отметить, что в рамках ГИС городского кадастра могут создаваться несколько специализированных малых ГИС в виде системы частных кадастров, решающих только узковедомственные проблемы. В идеале они обмениваются данными между собой и, возможно, объединены в единую сеть, т.е. взаимодействуют друг с другом. Например, земельный кадастр может взаимодействовать с градостроительным кадастром, кадастром объектов недвижимости или с кадастром водных ресурсов. Учитывая, что информация во всех системах соответственно логически и строго структурно упорядоченна, обмен и трансляция данных не представит слишком больших сложностей.

Но независимо от того, какой конкретно проект будет реализован – централизованный либо, наоборот, рассредоточенный, - в любой ГИС “КАДАСТР” обязательно должна обеспечиваться целостность базы данных при ее редактировании, но при этом должна поддерживаться возможность отслеживания истории изменений базы данных. Для юридически спорных моментов важна возможность отслеживания истории владения объектами собственности - земельными участками, объектами недвижимости - для урегулирования спорных ситуаций.

4. Реализация задачи создания ГИС “ГОРОДСКОЙ КАДАСТР”

в конкретных ГИС-пакетах (на примере ArcView 3.2.a, Map INFO 6.0).

1.4. Информационная технология создания ГИС .

Рассмотрим создание системы ГИС "Городской кадастр недвижимости" на примере реализации этой задачи в среде программного продукта ArcView 3.2.a.

Система предназначена для ведения земельного кадастра, позволяет создавать и вести дежурную карту города, в растровой и векторной форме, формировать объекты учета (земельные участки, кадастровые зоны), определять их площадь и периметр.

В текстовые базы вводится информация о характеристиках земельного участка, данные о землепользователе и о правовых документах на землю.

В справочном отделе ГИС введены типовые формулировки по законодательным документам. Эта информация связывается с объектами, что позволяет проводить оперативный поиск необходимых данных в базе.

Технология ведения городского кадастра недвижимости представляет собой комплекс проектных и программных решений, основная цель которого - обеспечивать эффективное управление городским фондом недвижимости. Основу ГИС "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР" составляют методика и программные средства для ведения базы данных технических паспортов зданий и сооружений, составляющих ядро городского фонда недвижимости (*ArcView 3.2.a.* - система ввода, хранения, редактирования и трансформации цифровых карт; автоматизированная информационная система, построенная на основе *Micrisoft Access*, предназначенная для ведения информационного ядра кадастра зданий, ориентированная на работу в среде локальной вычислительной сети; программная реализация системы осуществлена в среде *Oracle* (технология "Клиент-Сервер").

Пакет *ArcView3.2.a.* в данном конкретном случае используется как средство анализа кадастровой информации. Использование топологической структуры данных позволяет решить проблемы взаимосвязи разрозненных и территориально удаленных источников кадастровой информации и представлять интегрированные аналитические оценки состояния городского хозяйства.

2.4. Решение задачи создания ГИС "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР" на примере ArcView3.2.a. Программные комплексы ArcView3.2.a .

Программное обеспечение городского кадастра зданий поддерживает технологию ведения информационной базы технических паспортов строений (основных объектов кадастра), реестра их владельцев. Эту конкретную задачу – построение единой базы данных – можно, например, решить в *Micrisoft Access*. ГИС-система *ArcView3.2.a* при этом решает задачу использования кадастровой информации и включает в себя следующие программные комплексы :

- ведение **базы данных описаний зданий** относящихся к жилому и нежилому фонду города на основе основного содержания типового технического паспорта БТИ; а также **базы данных юридических и физических лиц**, вступающих в отношения собственности по отношению к данным объектам;
- информационная поддержка процесса **приватизации жилого фонда зданий** и их функциональных частей - квартир (ведение приватизационных списков) и **переоценки фонда недвижимости** по запросам налоговой службы - ин;
- автоматизация информационного обслуживания запросов к банку информации кадастра как отдельных граждан, так и организаций-собственников (запросы могут создаваться как в *Micrisoft Access*, так и используя среду *Oracle*);

ГИС "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР" может служить для использования муниципальными органами управления, бюро технической инвентаризации, любыми управленческими структурами, имеющими отношение к городскому фонду недвижимости.).

3.4. Возможности ГИС "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР", используя средства ArcView3.2.a.

1) ВВОД границ объектов в т.ч. земельных участков, сельскохозяйственных угодий и т.п. по растровой подложке, по измерениям теодолитного хода, по

- вычисленным координатам;
- 2) РЕДАКТИРОВАНИЕ объектов;
- 3) ИЗМЕРЕНИЕ длин, расстояний, площадей объектов;
- 4) ВВОД текстовой информации в регистрационные таблицы;
- 5) СВЯЗЫВАНИЕ объектов с записью в регистрационной таблице;
- 6) АРХИВИРОВАНИЕ информации с сохранением истории;
- 7) ПОИСК и выборка информации по различным критериям;
- 8) ПЕЧАТЬ СПИСКА налогоплательщиков, свидетельств на право собственности на землю, договоров аренды и Форм Государственного Учета;
- 9) ПЕЧАТЬ ГРАФИЧЕСКИХ приложений к документам;
- 10) ПЕЧАТЬ дежурной кадастровой карты.

Рис.1

Пример построения запросов по объекту: в ГИС, созданной на платформе ArcView, каждый объект в Базе Данных имеет свой, уникальный идентификатор (т.н. ID), и присущие ему атрибутивные характеристики; по запросу клиента отдельные из этих характеристик возникают в т.н. “всплывающих” окнах; кроме того, на плане высвечивается локализация объекта в пределах города. При этом ГИС-овские Базы Данных непосредственно связаны с центральной базой Данных, где информация постоянно находится под контролем, следящим за ее актуальностью и при необходимости своевременно обновляется.

4.4. Решение задачи создания ГИС “ГОРОДСКОЙ КАДАСТР” на примере MapINFO 6.0.

Специальный модуль программы **MapINFO 6.0** предназначен для ведения земельного кадастра, создания планов земельных участков для межевых дел, а также для расчета координат угловых точек участков на основании результатов полевых измерений.

Поддерживаются следующие виды расчета: теодолитный ход от 2 к 2, от 1 к 1, от 2 к 1 и от 1 к 2 пунктам, висячий теодолитный ход, обратная засечка, тахеометрическая съёмка. Участки можно строить, используя такие методы, как *створ*, *метод перпендикуляров*, *засечка* и т.д. Прога сделана не как самостоятельное приложение, а как модуль, предназначенный для работы под ГИС Mapinfo версии 4 или выше.

К основным преимуществам *MapINFO 6.0* можно отнести следующие:

- Mapinfo – довольно распространенная в землеустроительных организациях система
- Она позволяет хранить на общей электронной карте огромное количество данных и обеспечивать быстрый доступ к ним.
- Имеет встроенный язык программирования Mapbasic, благодаря которому и возможно создавать такие модули

Рис.2.

Пример запроса характеристик объекта из Базы данных ГИС, имеющей непосредственный доступ к центральной Базе данных ГИС, хранящейся на главном сервере системы. Каждый объект имеет не только свой личный ID, его адрес и пространственно-координатную локализацию но также и его атрибутивные характеристики, структурированные таблично.

Рис.3.

Layout из ГИС «ГОРОДСКОЙ КАДАСТР». Реализованы многочисленные возможности редактирования и изменения информации, хранящейся в Базе данных и (отчасти) представленной на карте.

Принципы работы ГИС, используя средства *MapINFO 6.0*:

- 1) Подключается регистратор тахеометра (который измеряет углы и расстояния на местности и сохраняет их затем в своей памяти) к порту компьютера, и «скачивает» данные в «кадастр».
- 2) Вносятся координаты исходных пунктов и нажимается «расчет», после чего автоматически рассчитывается теодолитный ход, уравнивается и на экран выводится схема с исходными и рассчитанными точками.
- 3) Часто для сокращения полевых измерений определяют координаты не всех, а только части угловых точек объекта, а недостающие получают методом графических построений (створ, метод перпендикуляров и т.д. Все эти построения поддерживаются в программе.
- 3) «Обводится» контур участка, указывая по очереди на все входящие в него точки; то же самое – для расположенных на нем жилых и нежилых строений.
- 4) Можно также ввести «свойства участка», т.е. его описание: когда и кем сделан, адрес, описание границ (смежные территории) и т.д.
- 5) Функция «Построение плана»: получается план участка и каталог координат.